

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

BARQAROR HAYOT
xalqaro ijtimoiy-ma'rifat markazi

“ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI”

mavzusida xalqaro miqyosda ilmiy-amaliy anjuman materiallari

“Zamonaviy psixologiyaning dolzarb muammolari” mavzusida xalqaro miqyosda ilmiy-amaliy anjuman materiallari
660 b.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri E.Karimova tahriri ostida chop etildi.

Bosh muharrir:

Z. Raxmanov – Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti rektori v.v.b., iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Mas’ul muharrir:

G. Ibragimova – Pedagogika-psixologiya va inklyuziv ta’lim fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori, professor

Tahrir hay’ati:

N. Sh. Umarova – psixologiya fanlari doktori, professor.

V. M. Karimova – psixologiya fanlari doktori, professor.

Z. T. Nishanova – psixologiya fanlari doktori, professor.

D. S. Karshiyeva – psixologiya fanlari doktori, professor.

Nashrga tayyorlovchi:

R. Ashurov – psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

To‘plamda keltirilgan maqolalarning mazmuni va keltirilgan statistik ma’lumotlarga mualliflar mas’ul.

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti 2025-yil 10-noyabrda bo‘lib o‘tgan ilmiy texnik kengashda muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan

NUTQIDA KAMCHILIGI BO‘LGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PSIXOKORREKSION ISHLAR TIZIMI	587
S.A.Mamatisayeva	
OPERATSIYADAN SO‘NG SEZGI JARAYONLARINING TIKLANISHI.....	590
Karimova Gulchehra Xamidullayevna, Tojiyeva Go‘zal Karimjonovna, Ollamova Nargiza Hamdam qizi	
TA‘LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV TIZIMINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA “DIGITAL TWIN” (RAQAMLI EGIZAK) TEXNOLOGIYASI ASOSIDA MODELLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	593
Umarova Navbahor Shokirovna, Gaymnazarov Odiljon Kurbanovich	
BOLALIKDAGI PSIXOLOGIK JAROHATLARNING O‘SMIR SHAXSIY IDENTIFIKATSIYASI SHAKLLANISHIGA TA‘SIRI: RETROSPEKTIV TAHLIL ASOSIDAGI YONDASHUV.....	596
Xudayberganova Roziya Nurniyazovna	
BOLALARDA NARKOZDAN SO‘NG SEZGINI YUQORI BO‘LISHI	599
Karimova Gulchehra Xamidullayevna, Zakirova Sadoqat Kudaybergenovna, Yangiboyev Zokir Tohir o‘g‘li	
НЕВРОЗЫ У ДЕТЕЙ: ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ.....	602
Абдурахимов Дониёр Абдусаидович	
INVESTIGATION OF THE RECOVERY OF COGNITIVE PROCESSES AND MEMORY FUNCTIONS AFTER GENERAL ANESTHESIA THROUGH NEUROPSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS.....	605
Karimova Gulchexra Xamidullayevna	
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ БОЛЕЗНИ РЕБЁНКА.....	608
Асанова Гузаль Мухарамовна	
NARKOZDAN SO‘NG UYQU BUZILISHLARI	612
Karimova Gulchexra Xamidullayevna, Kilichova Gulnoza Bobomurotova, Xalikova Shaxzoda Radjabovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕТСКОГО АУТИЗМА: ФАКТОРЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ.....	616
Асрарханова Эътибор Абдувахаб қизи	
БЕССОННИЦА И ПСИХОЛОГИЯ: ВЫЗОВЫ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ (с включением проекта «Веб-приложение для людей, страдающих бессонницей»).....	620
Туракулова И. Х., Делеверханов С. А.	
ILK O‘SPIRINLARDA STRESSNI KELITIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR HAQIDAGI TASAVVURLARNING O‘ZIGA XOSLIGI	623
N.Z.Ismoilova	
STRESSGA BARDOSHLILIK – SHAXS RUHIY SALOMATLIGINING ASOSI SIFATIDA	626
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
O‘SMIRLIK DAVRIDA XULQIY OG‘ISHLARNI KORREKSIYALASH USULLARI.....	629
To‘raboyev Azamat Muxamadullayevich	
SCIENTIFIC APPROACHES TO THE FORMATION OF STRESS RESISTANCE.....	632
Tuychiyeva Shakhlo Shavkatovna	
TALABALARDA RUHIY SALOMATLIKNI MUSTAHKAMLASHDA STRESSGA BARDOSHLILIK VA EMOTSIONAL INTELLEKTNING ROLI.....	634
Xajiyeva Iroda Adambayevna	
MASS-MEDIANI TA‘SIRI OSTIDAGI O‘Z JONIGA QASD QILISH: VERTER SINDROMI PSIXOLOGIYASI TAHLILI.....	637
Xudoyberganova Sharofat G‘ofurjon qizi	
NERV KASALLIKLARDA BEMORLARDA HISSIY O‘ZGARISHLARI.....	641
Xujamova Ruhshona G‘olib qizi	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ.....	643
Аскарова Гулрух Оринбасаровна, Абдуллина Аделина Маратовна	

O‘SMIRLIK DAVRIDA XULQIY OG‘ISHLARNI KORREKSIYALASH USULLARI

To‘raboyev Azamat Muxamadullayevich

University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası
stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrida yuzaga keladigan xulqiy og‘ishlarning sabablari va ularni korreksiyalash usullari tahlil qilinadi. Xulqiy og‘ishlarning psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillari yoritilib, ularni bartaraf etishda qo‘llaniladigan zamonaviy metodlar, jumladan psixokorreksion yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari xulqiy muammolarga ega bo‘lgan o‘smirlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik, xulqiy og‘ish, korreksiya, psixokorreksiya, profilaktika, deviant xatti-harakat.

Abstract: This article analyzes the causes of behavioral deviations that occur during adolescence and methods for their correction. Psychological, social, and pedagogical factors of behavioral deviations are highlighted, and modern methods used to address them, including psychocorrectional approaches, are considered. The research results are practically significant for specialists working with adolescents who have behavioral problems.

Key words: adolescence, behavioral deviation, correction, psychocorrection, prevention, deviant behavior.

Аннотация: В данной статье анализируются причины поведенческих отклонений, возникающих в подростковом возрасте, и методы их коррекции. Рассматриваются психологические, социальные и педагогические факторы поведенческих отклонений, а также современные методы их устранения, включая психокоррекционные подходы. Результаты исследования имеют практическое значение для специалистов, работающих с подростками, имеющими поведенческие проблемы.

Ключевые слова: подростковый возраст, поведенческое отклонение, коррекция, психокоррекция, профилактика, девиантное поведение.

KIRISH

Mamlakatimizning barcha sohalarida kundun-kunga ijobiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Har bir sohani tubdan isloh qilish zamirida mamlakatimiz Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning quyidagi fikrlari juda o‘rinlidir: “... islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o‘rin egallashi, avvalo, ilm-fan va ta‘lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo‘la olishimiz bilan uzviy bog‘liq, desak, hech qanday mubolag‘a bo‘lmaydi...” [1].

O‘sib ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodga ta‘lim va tarbiya berishda ularning yosh va individual xususiyatlariga e‘tibor qaratish talab etiladi. Zero, har bir yosh davri o‘ziga xos takrorlanmas olam, o‘ziga xos tabiatga egadir. Pedagogika fanlari doktori, professor A. Q. Munavvarov ta‘kidlaganidek, “bolalarni to‘g‘ri tarbiyalash, samarali o‘qitish uchun bola rivojlanishiga doir o‘zgarishlarni, yosh davrlariga xos xususiyatlarni bilish va hisobga olish zarur” [2].

Haqiqatan ham, o‘qituvchi-pedagog bolani har tomonlama tarbiyalashni maqsad qilgan bo‘lsa, u bolaning anatomik-fiziologik, ijtimoiy-psixologik jihatdan har tomonlama bilishi, uning yosh davriga xos o‘zgarishlarni e‘tiborga olishi lozim. Ma‘lum bir yosh davriga xos bo‘lgan anatomik, fiziologik va ruhiy hususiyatlar yosh xususiyatlari deb ataladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Psixologiya fanlari doktori, akademik G‘.B. Shoumarov o‘z tadqiqotlarida “O‘smirlik davrining og‘ir, murakkab davr ekanligi ko‘plab psixologik, fiziologik va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq” ekanligini izohlab o‘tadi. Uning fikricha, bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari — jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun-mohiyati o‘zgaradi. Bu davrda o‘smir hayotida, uning ruhiyati, organizmning fiziologik hamda ijtimoiy holatida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘ladi, aksariyat hollarda ularda bir-biriga qarama-qarshi fikrlar kuzatiladi [4].

Bu bosqichga kelib, bola endi “bola” emas, ammo hali “katta odam” ham emas. Uning o‘z-o‘ziga va atrofdagilarga nisbatan munosabatlari yangicha talqin kasb etadi, qiziqishlar tizimi, ijtimoiy yo‘nalganligi

qaytadan shakllanadi, tanqidiylik kuchayadi, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini o'zgaradi [5].

O'smirlar davri inson hayotidagi eng murakkab va mas'uliyatli bosqichlardan biridir. Bu davrda shaxsiy o'zgarishlar, mustaqillikka intilish, jismoniy va psixologik o'sish jarayonlari keskin kechadi. Ko'pincha bu jarayonlar salbiy xatti-harakatlar — ya'ni xulqiy og'ishlar orqali namoyon bo'ladi [6]. Xulqiy og'ishlar o'smirlarning o'ziga, oilasiga hamda jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bunday holatlarni erta aniqlash va korektsiyalash dolzarb sanaladi.

1. O'smirlar davrida yuzaga keladigan xulqiy og'ishlarning sabablari

Xulqiy og'ishlar turli omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

Psixologik omillar:

- emotsional beqarorlik;
- o'z-o'zini anglashdagi muammolar;
- past o'zini baholash.

Ijtimoiy omillar:

- oiladagi nosog'lom muhit;
- nazoratning yetishmasligi yoki ortiqchilik;
- ijtimoiy rol modelining yo'qligi.

Pedagogik omillar:

- maktabdagi moslashuv muammolari;
- o'qituvchi-o'quvchi munosabatlaridagi salbiylik;
- o'quv jarayonidagi qiyinchiliklar.

Biologik omillar:

- asab tizimining yetilmaganligi;
- gormonal o'zgarishlar.

2. Xulqiy og'ishlarning turlari

O'smirlar orasida uchraydigan asosiy xulqiy og'ishlar:

- agressiv xatti-harakatlar (so'kinish, jismoniy zo'ravonlik);
- qoidabuzarlik (maktabga bormaslik, tungi yurishlar);
- zararli odatlar (chekish, ichkilik, giyohvandlik);
- suitsidal fikrlar yoki o'zini ijtimoiy izolyatsiya qilish.

3. Korektsiyalash usullari

O'smirlarning xulqiy og'ishlarini bartaraf etish bo'yicha samarali yondashuvlar:

a) Psixologik yondashuvlar

- Individual psixokorreksiya: o'smirlarning shaxsiy muammolari bilan ishlash, ichki ziddiyatlarni yumshatish.
- Guruhiy treninglar: kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, ijtimoiy rollarni sinovdan o'tkazish.
- Kognitiv-behavoral terapiya (CBT): noto'g'ri fikr va xatti-harakatlarni analiz qilish, konstruktiv variantlarga almashtirish.

b) Pedagogik yondashuvlar

- individuallashtirilgan pedagogik strategiyalarni qo'llash;
- ijobiy rag'batlantirish tizimlarini yo'lga qo'yish;
- o'quvchilarni sport, san'at, ko'ngillilik va boshqa faoliyat turlariga jalb qilish.

c) Oilaviy ishlanmalar

- ota-onalar uchun treninglar va psixologik maslahatlar;
- oilaviy terapiya orqali oiladagi psixologik muammolarni aniqlash va bartaraf etish.

d) Profilaktika usullari

- maktablarda muntazam psixologik monitoring va diagnostika;
- ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish;
- media orqali salbiy g'oyalarga qarshi psixologik immunitet shakllantirish;
- turli kasb egalari bilan davra suhbatlari o'tkazish [3.7].

XULOSA

O'smirlar davridagi xulqiy og'ishlar — jiddiy pedagogik va psixologik muammodir. Uni bartaraf etishda tizimli va kompleks yondashuv muhim. Korektsiyaviy metodlarni individual xususiyatlarni inobatga olgan holda qo'llash o'smirlarning ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy rivojlanishini samarali ta'minlaydi. Psixolog, pedagog, ota-ona va umumiy hamkorlikda ishlash — mazkur muammoning muvaffaqiyatli yechimidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017;
2. Munavvarov A. “Oila pedagogikasi” . Toshkent “O‘qituvchi” 1995 y, 112 bet.
3. Akbarov S.Yu. Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya. O‘quv qo‘llanma. - Namangan, 2021;
4. Karimova, N. M. (2020). Yosh davr psixologiyasi. Toshkent: Fan nashriyoti.
5. Vygotsky, L. S. (1986). Pedagogicheskaya psixologiya. Moskva: Pedagogika.
6. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Harvard University Press.
7. Mahkamova, D. A. (2022). “O‘smirlar bilan ishlashda psixologik korreksiya usullari.” Psixologiya va hayot,